

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫМИ АНЕМИЯМИ И ТАКТИКИ ВВЕДЕНИЯ

ПАЦИЕНТОВ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ (ОБЗОР)

¹Эргашева Нигора Насриддиновна, ²Рузикулова Хилола Норжигит кизи

¹Ассистент, PhD кафедры Семейного врачевания №1, ФВ, ГО

²студентка 2-курса магистратуры по специальности Педиатрия “70910301”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184530>

Аннотация. Железодефицитные состояния (ЖДС) являются одними из самых распространенных дефицитных состояний в мире. По оценкам специалистов ВОЗ, латентный дефицит железа (ЛДЖ) занимает первое место среди наиболее распространенных заболеваний человека - им страдают более 3 миллиардов человек на Земле. Особенно высок риск развития дефицита железа у беременных женщин и детей первых двух лет жизни.

Ключевые слова: респираторные заболевания; железодефицитная анемия.

Abstract. Iron deficiency conditions (iron deficiency) are one of the most common deficiency conditions in the world. According to WHO experts, latent iron deficiency (LJ) ranks first among the most common human diseases - it affects more than 3 billion people on Earth. The risk of iron deficiency is especially high in pregnant women and children in the first two years of life.

Keywords: respiratory diseases; iron deficiency anemia.

Annotatsiya. Temir tanqisligi xolati (TTX) dunyoda eng keng tarqalgan tanqislik xolatlaridan biri hisoblanadi. JSST mutaxassislarining baholashiga ko'ra, yashirin temir tanqisligi (YTT) eng keng tarqalgan kasalliklar ichida birinchi o'rinni egallaydi - bundan yer yuzida 3 mlrd.dan ortiq odam aziyat chekadi. Temir tanqisligi rivojlanish xavfi ayniqsa, homilador ayollar va ikki yoshgacha bo'lgan bolalarda yuqori.

Kalit so'zlar: respirator kasalliklar; temir tanqisligi anemiyasi.

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) являются одной из важнейших медико-социальных проблем во всем мире. Число педиатрических пациентов с повторными ОРЗ по-прежнему остается высоким (до 70% в детской популяции), внося значительный вклад в общую заболеваемость. И, несмотря предложенные варианты оздоровления повторно болеющих ОРЗ детей, принципиально снизить их число не удастся. Необходим поиск новых подходов, учитывающих наличие сопутствующей патологии в том числе железодефицитными анемиями (ЖДА). Проблемы взаимосвязи железодефицитных состояний с рекуррентным с вирусными респираторными инфекциями, хроническими заболеваниями являются актуальными для детей всех возрастных групп. Как отмечают Няньковский и соавт. основными причинами повторных инфекционных заболеваний у детей, а также нарушения их физического развития является дефицит витаминов и микроэлементов [15]. Автором приводятся литературные данные о распространенности ЖДА у детей, часто болеющих респираторными заболеваниями либо имеющих хронические очаги инфекции, преимущественно в носоглотке. Так, по данным О.Ю. Синевич и соавт. считают этот показатель достигает 42,4% среди детской популяции. В то

же время распространенность ЖДА среди детей, не имеющих очагов инфекции и не склонных к ОРВИ, существенно ниже — в пределах 17%. Ю.В. Марушко Ю.В. отмечает, что у пациентов с наличием хронического тонзиллита встречаемость сидеропенического синдрома колебалась от 9,3% до 20,8% [8].

ЖДА-это приобретенное заболевание, характеризующееся снижением содержания железа в сыворотке крови, костном мозге и тканевых депо, в результате чего нарушается образование гемоглобина и эритроцитов, развивается гипохромная анемия и трофические расстройства в тканях. Характеризуется снижением концентрации гемоглобина ниже нормальных значений; наличием гипохромных (МСН<27 пг), микроцитарных (МСV<78 фл) эритроцитов; наличием абсолютного дефицита железа по данным лабораторных исследований (уровень ферритина, железа сыворотки крови значитель но снижен, показатель растворимых рецепторов трансферрина (sTfR) — увеличен) [1.4.13].

Основными причинами развития ЖДА в детской практике являются:

- дефицит железа при рождении ребенка;
- алиментарный дефицит железа вследствие несбалансированного питания;
 - повышенные потребности организма в железе вследствие бурного роста ребенка;
- потери железа из организма, превышающие физиологические.

По данным ВОЗ, железодефицитная анемия остается распространенным состоянием, осложняющим течение беременности у 30–80% женщин в мире, оказывая неблагоприятное влияние на исходы родов и состояние здоровья плода и ребенка [25]. Считается, что негативное влияние анемии во время беременности на состояние фетоплацентарной системы и здоровье ребенка не ограничивается перинатальным периодом, но продолжается в дальнейшем. По данным разных авторов, гестационная анемия приводит к отставанию в массе и длине тела, повышению инфекционной заболеваемости, даже несмотря на нормализацию гематологических показателей [2.9.16]. По данным литературы, с одной стороны, инфекционно-воспалительный фактор, наряду с алиментарным дефицитом железа и белка, является важным в генезе анемии во время беременности [9]. С другой стороны, хорошо известно негативное влияние дефицита железа на иммунную систему [5] и, соответственно, на инфекционную заболеваемость [24]. Проблема железодефицитных состояний (ЖДС) у детей раннего возраста, особенно в возрасте до одного года, обусловлена высокой распространенностью латентного дефицита железа (ЛДЖ) и железодефицитной анемии (ЖДА), а также их негативными последствиями. У детей 6 и 12 мес жизни анемией считали снижение уровня гемоглобина <110 г/л [26], дефицит железа диагностировал при снижении сывороточного ферритина <30 нг/мл [14]. Железодефицитную анемию верифицировали при сочетании низкого уровня гемоглобина (<110 г/л) и сывороточного ферритина (<30 нг/мл). При снижении концентрации гемоглобина <110 г/л и нормальной концентрации сывороточного ферритина >30 нг/мл устанавливался диагноз анемии без дефицита железа. Наличие длительного ЖДС снижает синтез железосодержащих ферментов, окислительно-восстановительных процессов в клетках ребенка, темпы нервно-психического развития, повышая его восприимчивость к инфекциям. Нарушения противоинфекционного иммунитета у пациентов с ЖДА имеют сложный характер. С одной стороны, железодефицит препятствует развитию патогенных микроорганизмов, нуждающихся в железе для собственного роста и размножения. С другой стороны, железодефицит опосредованно приводит к нарушению клеточных механизмов резистентности к инфекциям (снижение микробицидной активности гранулоцитов, нарушение

пролиферации лимфоцитов). Эти состояния, как правило, сочетаются с наличием хронических очагов инфекции, склонностью к рекуррентному течению ОРВИ, функциональным гастроинтестинальным синдромом. В целом, предрасположенность пациентов с ЖДА к развитию инфекционных заболеваний не столь велика, как это предполагалось ранее. В результате гемической гипоксемии на фоне угнетения активности ферментов тканевого дыхания прогрессируют дистрофические процессы в тканях. Возникают иммунологические изменения: снижается содержание интерлейкина1 и интерлейкина2; угнетается продукция интерферонов; происходят сдвиги в гуморальном звене иммунитета в виде изменений уровня IgA, IgM и IgG; возникает незавершенность фагоцитоза и другие иммунологические изменения [6.10.13].

Успех в лечении ЖДА и качество жизни пациентов зависят от правильно построенной тактики лечения этого состояния. Терапия ЖДА и ЛДЖ у детей различных возрастных групп должна быть комплексной и базироваться на четырех принципах: нормализация режима и питания ребенка; возможная коррекция причины железодефицита; назначение препаратов железа; поддерживающая терапия. [1.6.7.13]. Терапия железодефицитной анемии должна основываться на точном знании природы заболевания и носить патогенетический характер, которым является приём пероральных препаратов железа.

Ферротерапия—лечение лекарственными препаратами железа. Этап устранения анемии, который проводится с целью восстановления нормальной концентрации гемоглобина, длится не менее 1,5–2 месяцев. При этом в лечении используют препараты двухвалентного и трехвалентного железа. Доза элементарного железа зависит от возраста, степени тяжести анемии, состояния функции желудочно кишечного тракта и других факторов. Оптимальная доза препарата по элементарному железу у школьников составляет 75–100 мг в сутки [6.7.10]. Рекомендуется всем пациентам с ЖДА назначение препаратов железа в лекарственной форме для перорального применения с целью возмещения дефицита железа в организме. Дозы препаратов железа и длительность лечения рассчитывают индивидуально с учетом возраста, массы тела пациента и терапевтического плана лечения. [3.19.20.17.18].

Проблема дефицита железа – это прежде всего проблема питания, поэтому первичная профилактика ЖДА и латентного дефицита железа – это адекватное, сбалансированное питание человека в любом возрасте. Ежедневная потребность взрослого человека в железе составляет около 1-2 мг, ребенка – 0,5-1,2 мг. Обычная диета обеспечивает поступление от 5 до 15 мг элементарного железа в день. В ЖКТ (двенадцатиперстной кишке и верхнем отделе тощей кишки) всасывается лишь 10-15% железа, содержащегося в пище. Американские регламентирующие документы рекомендуют такие суточные нормы потребления железа с пищей детям различных возрастных групп: 0–6 месяцев —0,27 мг Fe; 7–12 месяцев — 11 мг Fe; 4–8 лет — 7 мг Fe; 9–13 лет — 8 мг Fe; 14–18 лет мальчики — 11 мг Fe; 14–18 лет девочки — 15 мг Fe (Institute of Medicine, Food and Nutrition Board 2001). Важнейшим фактором коррекции дефицита железа является сбалансированное питание, в первую очередь грудное вскармливание, своевременное введение прикорма, в дальнейшем — диета, обогащенная железом и витаминно-минеральными комплексами. Однако суточную потребность детей в железе нельзя удовлетворить только алиментарным путем. Так, по данным американских исследователей Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC, 2008), доля здоровых лиц, у которых содержание железа в пищевом рационе соответствует суточным нормам, составляет: у детей 1го года не более

88%; 1–2 года — 44%; 3–5 лет — 62%; старше 12 лет у девочек — 28%, у мальчиков — 83%. В этом аспекте следует отметить неблагоприятный эффект вегетарианства в детском и подростковом возрасте [11.12.21.22.23]. Напротив, железodefицитных состояний парентеральными препаратами железа значительно увеличивает риск развития инфекций, вероятно, вследствие лечения доступности вводимого железа для использования микроорганизмами и их быстрого роста.

Таким образом, сегодня с железodefицитной анемией и ее признаками может столкнуться каждый. Тем не менее при внимательном отношении к своему здоровью можно вовремя обратить внимание на изменения в самочувствии и обратиться к врачу или в профилактических целях использовать препараты железа не только после получения консультации доктора. В целом при своевременном диагностировании ЖДА прогноз весьма благоприятный, и пациентам удается справиться с заболеванием, восстановив нормальный уровень жизни.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Анемии у детей: диагностика и лечение. Практическое пособие для врачей / под ред. А. Румянцева, Ю. Н. Токарева. — Москва МАКС*Пресс, 2000. — 492 с.
2. Буданов П.В. Дефицит железа у беременных – прагматичный подход к профилактике и терапии. Трудный пациент 2014; 1–2 (12): 16–21. [Budanov P.V. Iron Deficiency in Pregnant Women – Pragmatic Approach to Prevention and Treatment. Trudnyi patsient 2014; 1–2 (12): 16–21. (in Russ.)]
3. Воробьев А.И., Рациональная фармакотерапия заболеваний системы крови/Воробьев А.И., Аль-Ради Л.С., Андреева Н.Е. и др.; Под общей ред. А.И. Воробьева – М.: Литтерра 2009. – 688 с. No Title n.d.
4. Залізодефіцитна анемія. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. 2015 Режим доступу http://www.moz.gov.ua/docfiles/dn_20151102_0709dod_ukr.pdf/ — Назваз.екрану.
5. Захарова И.Н., Мачнева Е.Б. Лечение и профилактика железodefицитных состояний у детей. РМЖ 2013; 14: 789–792. [Zakharova I.N., Machneva E.B. Treatment and prophylactics of iron deficiency in children. RMJ 2013; 14: 789–792 с. (in Russ.)]
6. Захарова И. Н. Синдром анемии в практике педиатра: дифференциальная диагностика и терапия [Электронный ресурс] / И. Н. Захарова, Ю. А. Дмитриева // ЭФ Педиатрия. — 2011. — № 3. — Режим доступа : <http://medi.ru>. — Название с экрана.
7. Корнева В. В. Оптимальный выбор препаратов железа в лечении железodefицитной анемии детей / В. В. Корнева // Современная педиатрия. — 2013. — № 4. — С. 45–50.
8. Марушко Ю.В.Ю. В. Мікроелементи та стан імунітету у дітей / Ю. В. Марушко Ю.В.// Актуальна інфектологія. — 2013. — № 1 (1). 24–27с.
9. Паенди О.Л., Оразмурадов А.А., Князев С.А., Апресян С.В.Шешко П.Л., Дмитриева Е.В., Ермолова Н.П. Особенности течения беременности при некоторых экстрагенитальных заболеваниях (анемия, пиелонефрит, артериальная гипертензия). Вестник РУДН. Серия: Медицина 2012; 5: 515–524с. [Paendi O.L., Orazmuradov A.A., Knyazev S.A., Apresyan S.V., Sheshko P.L., Dmitrieva E.V., Ermolova N.P. Some details of development of pregnancy with extragenital diseases (anemia, pyelonephritis, arterial hypertension). Vestnik Rossiiskogo Universiteta Druzhby Narodov. Seriya: Meditsina 2012; 5: 515–524с. (in Russ.)]

10. Педиатрия: Национальний підручник : у 2 т. / за ред. проф. В. В. Бережного. — Киев, 2013. — Т. 1. 872—894с.
11. Про затвердження норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії: наказ МОЗ України №272 від 18.11.99 [Електронний документ]. — Режим доступу:<http://www.moz.gov.ua> — Назва з екрану
12. Студеникин В. М. Витаминно*минеральные комплексы для детей: инструмент нейродетологии / В. М. Студеникин, В. И. Шелковский// Педиатрия. — 2008. — Т. 87, № 6.105—109с.
13. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та медичної допомоги. Залізодефіцитна анемія : наказ МОЗ України №709 від 02.11.2015 [Електронний документ]. — Режим доступу: <http://www.moz.gov.ua> — Назва з екрану.
14. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению железодефицитной анемии. <http://nodgo.org/> [Federal clinical guidelines for diagnostics and treatment of iron deficiency anemia. (in Russ.)]
15. Харчові дефіцити у дітей перших 3 років життя за даними мультицентрового дослідження в Україні / С. Л Нянковський, Д. О. Добрянський, О. Г. Шадрін [та ін.] // Здоров'я дитини. — 2013. — № 5 (48). 45—52с.Ю.В.
16. Шаховская И.Н., Цуркан С.В. Региональные аспекты профилактики и лечения анемии у беременных. Практическая медицина 2011; 5 (53): 129–131. [Shakhovskaya I.N., Tsurcan S.V. Regional aspects of the prevention and treatment of anemia in pregnant. *Prakticheskaya meditsina* 2011; 5 (53): 129–131с. (in Russ.)].
17. Baker RD, Greer FR. Diagnosis and Prevention of Iron Deficiency and Iron-Deficiency Anemia in Infants and Young Children (0-3 Years of Age). *Pediatrics* 2010; 126: 1040-50. <https://doi.org/10.1542/peds.2010-2576>.
18. Jouet JP. Iron deficiency anaemia. *Rev Du Prat* 1989; 39: 1255-9.
18. Camaschella C. Iron deficiency. *Blood* 2019; 133: 30-9<https://doi.org/10.1182/blood-2018-05-815944>.
19. Cappellini MD, Musallam KM, Taher AT. Iron deficiency anaemia revisited. *Intern Med* 2019; joim.13004.<https://doi.org/10.1111/joim.13004>
20. FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations. — 20th Edition. — 2000. — 62 p.
21. Iron Deficiency Anaemia: Assessment, Prevention, and Control. A guide for programme managers. WHO; Geneva, 2001. — WHO/NHD/01.3
22. Recommendations to prevent and control iron deficiency with of the International Nutritional Anemia Consultative Group (INACG), WHO and UNICEF. — Geneve, 2004. — 82 p
23. Somuk B.T., Sapmaz E., Soyalic H., Yamanoglu M., Mendil D., Arici A., Gurbuzler L. Evaluation of iron and zinc levels in recurrent tonsillitis and tonsillar hypertrophy. *Am J Otolaryngol* 2016; 37 (2): 116–119. DOI: 10.1016/j.amjoto.2015.11.002.
24. WHO. The global prevalence of anaemia in 2011. Geneva: World Health Organization, 2015; 43.)
25. World Health Organization/UNICEF/UNU. Nutritional anaemias: tools for effective prevention and control. Geneva: World Health Organization, 2017.